

DINIY BAG'RIKENGLIK TAMOYILLARIGA BEXBUDIYNING QARASHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6329741>

Saidkulov Jaxongir Alisherovich

O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi Islomshunoslik fakulteti "Dinshunoslik" yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmudxo'ja Bexbudiyning 105 yil avval diniy bag'rikenglik millatlararo totuvlik tamoyillariga nisbatan ilgari surgan g'oyalari O'zbek millati boshqa millat vakillaridek teng huquqli ekanligi va ular rus va yevropa xalqlari kabi taraqqiy etib, o'z huquqlari va manfaatlarini himoya qilishi, milliy ozodlikni qon to'kishlarsiz, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish orqali erishishganliklari to'g'risida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tarix, rus, o'zbek, musulmon, huniyat, ma'rifatparvar, millat, ilm-ma'rifatli qilish, diniy, dunyoviy, ilm, taraqqiyot, qurbon, hukumat, o'rin, yevropa, oyna, hayot, tadbir.

Tarixda ulug' Turkiston ozodligi, uning chor hukumati istibdodidan qutulib, taraqqiy topgan zamonaviy ozod Turkiston hurriyat orzusida yashab buyuk xizmatlar qilgan ajdodlarimiz nomi haligacha qalbimizda, ongu-shurimizda. Ularning bu yo'lda qilgan fidokorona xizmatlari, milliy ozodlik uchun amalga oshirgan islohotlari taxsinga loyiq. Shunday millatparvar, marifatparvar bobomiz jadidchilarning yetuk namoyondasi Mahmutxo'ja Bexbudiylar hisoblanadi.

Bexbudiylar hur fikrli, uzoqni ko'ra bila oladigan yetuk olim edi. U xalq bolalarini ilm o'rganishlari, savod chiqarishlari, jamiyatda ziyoli qatlamni ko'paytirish maqsadida yangi usul maktablarini ochdi.

O'zi asos solgan "Oyna" jurnalida birinchi bor millat orasida turli-tuman urf-odat va marosimlarni salbiy ko'rinishlari va oqibatlarini ochib xalqqa haqiqiy buyuk ma'rifat yo'lini ko'rsatib berdi.

1926 yili sharhshunos Laziz Azizzoda Bediy to'g'risida juda o'rinni yozgan edi: «Agar O'zbekistonda Navoiy va Ulug'bekdan boshqa uchinchi bir ilm va madaniyat arbobi xaykal qo'yiladigan bo'lsa, shubxasiz bu Bexbudiyning xaykali bulgusidir». Laziz Azizzoda o'z so'zlari bilan Maxmudxo'ja Bexbudiyni, shak-shubxasiz, sharqning buyuk mutafakkirlari qatoriga qo'yadi. Bexbudiylar xazratlari ular bilan bir safda bo'lishga to'la xaqli. Zotan bu siymoning ona-Vatan kelajagi xaqidagi orzu-niyatlari va dunyoqarashi bugungi davlatimiz yangilanayotgan O'zbekiston: milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari g'oyasi bilan xamoxang.

Hozirgi yangilanayotgan O'zbekistonning diniy bag'rikenglik millatlararo totuvlik prinsplariga katta etibor qaratilib borayotganini Bexbudiylar bundan 105 yil ilgari orzu qilib o'z maqolalarida shunday bitib kergandilar: "Muxtoriyatli maishatni (turmushni -D.A., D-R.) vujudga keltirmoq uchun... al-xusus, biz - Turkiston musulmonlariga lozimki, awalo, qadim va jadid nizo lafzisini qo'yib, o'zaro ittifoq istasak. Turkiston musulmonlari bundagi rusiy, yaxudiy va boshqalar qo'shilgan holda o'z boshlariga Rusiyaning bir parchasi xisoblana turgan Turkiston xukumini (xukumatini) ta'sis etsak, o'zimiz majlis

mashvaratimiz (parlamentimiz D A., D.R.) bo'lsin, desak. Turkiston musulmonlari shariat va odatlariga, o'z zakuy va dinlariga muvofiq tiriklik qilsinlar. Turkiston yaxudiy, nasroniy va musulmonlari uchun xammalarining manfaatlarini e'tiborga olaturg'on qonunlar tuzulsin. Agarda biz Turkiston musulmonlari xoxlasakki, din va millatimizni... ittifoq etib, bugundan islohotga, ittifoqqaa qadam qo'ysalar... ziyoli va taraqqiyparvarlarimiz boy va ulamomiz birlashib, din va millat, vatan rivoji uchun xizmat etsak... O'zimizdan bora-bora tadrijiy suratda askarlarimiz bo'lsin. Ul milliy askarlarimizning vazifaasini, kiyofat va shaklini, libos va tarzi maishatini o'zimiz tayin qilurmiz. Mana, bizning oldimizda eng katta ishlar turibdur... Xozirgi ahvolga qaraganda yana biz musulmonlar ruslarning fuqarosi va raiyasi bo'lgan o'lkadek, alardan dast va rijoga qolurmiz. Koloniya (mustamlaqot) qoidasi ila bizni idora etarlarki, bunga o'z ixtilofimiz sabab bo'lur» .

Bexbudiy ana shunday daho edilar ul zoti sharifning hur fikrlari 105 yil o'tib ham amalda tadbiq etilib o'zining yuksak samralarini berayotgan bizning bosh qomusimizda belgilab qo'yilgan diniy bag'rikenglik to'risidagi qonun ham so'zimizning yaqqol dalilidir. Ayni Turkiston zaminini mustamlaka qilib ruslarni oliy tabaqaga ko'tarib, O'rta Osiyo Turkiston aholisini yerga urib bular biz ruslar uchun xizmat qilishi kerak degan shiorda bizga shunday munosabatda bo'lgan chor hukumatining qattiq qistoviga uchrab shunday mashaqqatli hayotlarida ham o'zbekning dardini quydagilar bilan yozadilar: "Ruslar yosh musulmonlar bilan birgalikda ishlashlari kerak. Musulmonlarning o'zlari ozodlik va madaniyat yo'lida o'z urinlarini ruslarga bo'shatib beradilar... Ruslar siquvdan xavotir olmasalar xam bo'ladi, musulmonlar orasida Buxoroda - 1200 yildan buyon boyib va rivojlanib yaxudiyilar yashab kelmoqdalar. Madaniyat va qo'shinlarga ega bo'lgan yevropaliklar esa biron narsadan xavotirga tushmasalar ham bo'ladi, ammo musulmonlar huquqining qisqarib kamayishi demokratik tamoyillarga zid kelgan bo'lur edi" - deydi Bexbudiy.

Bexbudiy umrining so'ngigacha milliy ozodlik uchun o'z asarlari va maqolalarida, olamga mashxur barcha kitobxon sevib o'qiydigan "Padarkush" dramasida kurashib keldi. Xalqni ilm olishga, ma'rifatli bo'lishga chaqirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Протоколы съезда делегатов Исполнительных Комитета Туркестанского края 9-16; апреля. 1917. Ташкент. Типография «Туркестанских ведомостей». 1917. с-29.
2. Протоколы съезда делегатов Исполнительных Комшетов Туркестанского края.
3. Azizzoda I. Bexbudiy Maorif va kituvchi. 1926. №2.
4. D. A. Alimova, D. A. Rashidova Mahmudxo'ja Bexbudiy va uning tarixiy tafakkuri